

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677325>

УДК 629.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ В ОТСЕКАХ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

А.А. Беляков,

студент института ракетно-космической техники,

А.И. Шулепов,

к.т.н., доц. кафедры космического машиностроения,

Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королева,

Аннотация: В статье рассматривается ранний этап оценки последовательности загрузки отсека космического аппарата грузами, предшествующий сортировке их по массе и габаритам. Предлагается вычислительно-графический алгоритм оптимизации порядка размещения грузов при недостатке исходных данных о потребностях в конкретных ресурсах и их характере со стороны получателя доставляемой полезной нагрузки.

Цель исследования: разработка алгоритма определения порядка расположения грузов на борту космического аппарата по назначению.

Ключевые слова: размещение грузов, отсек, космический аппарат, статистика, компоновка, планирование, доставка

DETERMINATION OF THE ORDER OF THE STORAGE OF CARGOES IN THE COMPARTMENTS OF THE SPACE VEHICLE BY PURPOSE

A.A. Belyakov,

student of the Institute of Rocket and Space Technology,

A.I. Shulepov,

Ph.D., Assoc. Department of Space Engineering,

Samara National Research University named after academician S.P. Queen,

Abstract: The article examines the early stage of assessing the sequence of loading a spacecraft compartment with cargo, preceding their sorting by weight and dimensions. A computational-graphical algorithm is proposed for optimizing the order of placing goods in the absence of initial data on the needs for specific resources and their nature on the part of the recipient of the delivered payload.

Purpose of the study: development of an algorithm for determining the order of cargo arrangement on board the spacecraft according to its intended purpose

Key words: cargo placement, compartment, spacecraft, statistics, layout, planning, delivery

Введение. Подготовительный этап при решении задачи размещения грузов на борту космического аппарата (КА) предполагает процедуру составления каталога полезной нагрузки (ПН), в ходе которой происходит сортировка грузов, как правило, по массе [1] и габаритам [2]. Потребность определения порядка погрузки обусловлена тем, что это оказывает влияние на вектор $Y_{ц}$ положения центра масс (ЦМ) конструкции отсека и может вызывать изменения его положения, превышая величину допустимого отклонения $\delta_{ц}$, в пределах которого все решения считаются принадлежащими множеству \hat{G} , характеризующему область допустимых решений (ОДР).

Из практики известно, что в первую очередь выгружаются срочные грузы, а остальные – в соответствии с каталогом ПН и планом работ. Следовательно, срочные грузы должны быть расположены в отсеке так, чтобы их возможно было разгрузить как можно раньше [3]. Таким образом, предлагается начинать определение порядка размещения грузов сначала по их назначению и только потом по их массам и габаритам. В общем виде понятие «назначение» можно охарактеризовать двумя критериями: важностью и срочностью грузов, к которым сводятся все физические и технико-экономические характеристики. В данной статье исследуется возможность определения порядка размещения грузов по данным критериям.

Алгоритм оптимизации порядка грузов по назначению.

При планировании каталога ПН перед решением задачи размещения грузов в отсеке КА при k -ом запуске для распределения грузов по обозначенным критериям используется матрица Эйзенхауэра, ячейки которой характеризуют её элементы по степени важности и срочности выгрузки:

$$\mathcal{E}_k = \begin{pmatrix} v_k^{11} & v_k^{12} \\ v_k^{21} & v_k^{22} \end{pmatrix},$$

где v_k^{11} – множество более важных и срочных грузов, к которым могут, например, относиться кислород, вода и прочие предметы первой необходимости;

v_k^{12} – множество более важных и несрочных грузов, к которым относятся научная аппаратура, инструменты, твёрдые неактивные материалы;

v_k^{21} – множество менее важных и срочных грузов, к которым относятся любые объекты со взрывоопасным содержанием, химическими реагентами и биологическими препаратами;

v_k^{22} – множество менее важных и несрочных грузов, к которым относятся преимущественно источники информации на бумажных, электронных и т.п. носителях.

Общее число грузов к размещению есть сумма:

$$n_k = v_k^{11} + v_k^{12} + v_k^{21} + v_k^{22}.$$

Выражение (2) представляет собой длину катетов треугольника на плоскости критериев выбора, вершины которых строятся на элементах матрицы (1), что показано на рис.1 на горизонтальной и вертикальной размерных линиях. Здесь катет l_k^1 включает в себе более важные грузы, а катет l_k^2 – менее важные грузы, что можно переписать в виде:

$$\begin{cases} l_k^1 = v_k^{11} + v_k^{12} \\ l_k^2 = v_k^{21} + v_k^{22}. \end{cases}$$

Поскольку каталог ПН ограничен общим числом грузов n_k , то площадь прямоугольника, очерчиваемая катетами l_k^1 и l_k^2 , является полем, в пределах которого могут быть получены любые комбинации грузов по назначению.

Как видно из рисунка 1, длина границы поля, характеризующая количество итераций, необходимых для погрузки и разгрузки, равна удвоенному числу грузов, что отражает факт их строго последовательного размещения:

$$l_k = 2(l_k^1 + l_k^2) = 2(v_k^{11} + v_k^{12} + v_k^{21} + v_k^{22}) = 2n_k$$

Если пропорция более и менее важных грузов считается постоянной, то общее число грузов будет расположено на прямой между точкой $O(0;0)$ пустого отсека и точкой $N_k(l_k^1; l_k^2)$ полностью загруженного отсека. Понимание этого факта позволяет конструктору быстро отыскивать доступное количество менее важных грузов по историческим данным последнего $(k-1)$ -го запуска, когда известно лишь потребное количество более важных грузов l_k^1 для целей предстоящего k -го запуска:

$$l_k^2 = \frac{l_{k-1}^2}{l_{k-1}^1} l_k^1.$$

Если не имеется в доступе статистики пусков или если даже при её наличии невозможно установить фиксированную пропорцию грузов по степени важности, то формулу (5) можно использовать для расчётов в первом приближении, что будет скорректировано в окончательном каталоге ПН.

Также при известном v_k^{11} возникает потребность в распределении грузов по остальным множествам для определения порядка их размещения в отсеке, для чего рекомендуется искать решение поставленной задачи графически.

На рисунке 1 точка $P_k(v_k^{11}; v_k^{22})$ обозначает предельное соотношение наименее важных грузов к более важным и срочным грузам, для которого за v_k^{22} принимается количество грузовых остатков в наличии от предыдущего пуска. Тогда прямая $P_k N_k$ характеризует кратный рост важности грузов при возрастании потребности в срочности их выгрузки по прибытии КА к целевому пункту.

Точка $Q_k(v_k^{12}; v_k^{21})$ обозначает совокупность остальных грузов, которые подлежат дальнейшей сортировке по массе и габаритам. Прямая $Q_k N_k$ откладывается параллельно прямой OP_k на величину её модуля, потому что должно выдерживаться равенство соотношения важность/ликвидность и для данной группировки грузов.

Так как поле комбинаций грузов деформируется, то детерминант матрицы (1) будет являться для него коэффициентом масштабируемости μ_k , что позволяет оценить проведённую оптимизацию, то есть требуется высчитать площадь получившегося параллелограмма, – в этом приёме и заключается геометрический смысл данного метода.

$$\mu_k(v_k^{ij}) = \det \mathcal{D}_k = v_k^{11} v_k^{22} - v_k^{12} v_k^{21}.$$

Отрицательное значение выражения (6) говорит об ошибке при работе с графической частью при поиске решения задачи определения порядка размещения грузов.

Рисунок 1 – Расчётная схема оптимизации порядка грузов по назначению

Таким образом, задача определения порядка грузов по назначению сводится к алгоритму оптимизации распределения их количества по критериям важности и срочности:

1) задаётся потребное количество более важных и срочных грузов v_k^{11} для целей предстоящего k -го запуска;

2) за множество менее важных и несрочных грузов v_k^{22} принимается имеющееся количество грузовых остатков от предыдущего $(k-1)$ -го пуска;

3) строится точка $P_k(v_k^{11}; v_k^{22})$ и прямая OP_k ;

4) задаётся потребное количество общего числа более важных грузов l_k^1 ;

5) в первом приближении рассчитывается доступное количество менее важных грузов I_k^2 по формуле (5);

6) строится прямая $P_k N_k$;

7) рассчитывается ожидаемое общее количество грузов n_k по формуле (2);

8) оценивается количество итераций на погрузку-разгрузку l_k согласно формуле (4);

9) находится множество более важных и несрочных грузов v_k^{12} из первого уравнения системы (3);

10) находится множество менее важных и срочных грузов v_k^{21} из второго уравнения системы (3);

11) строится прямая $Q_k N_k$, и к ней восстанавливается точка $Q_k(v_k^{12}; v_k^{21})$;

12) все множества грузов записываются в матрицу Эйзенхауэра (1);

13) оценивается оптимизация поля комбинаций грузов коэффициентом масштабируемости μ_k по формуле (6);

14) делается вывод о порядке размещения грузов в отсеке КА по назначению.

Запланировано использование результатов данной работы в дальнейших исследованиях задачи размещения грузов в привязке ко времени доставки.

Список литературы

[1] Шулепов А.И. Автоматизированное решение задачи размещения грузов на борту транспортных космических систем. / А.И. Шулепов, В.Н. Гаврилов, Г.В. Мятишкин. // Вестник СГАУ. – 2003. №1.

[2] Пикулин С.А. Применение топологической оптимизации при проектировании беспилотных космических аппаратов. / С.А. Пикулин, Е.В. Кrasilова. // Решетнёвские чтения. – 2018.

- [3] Погорелов А.С. Задача оптимального размещения грузов на борту транспортного грузового корабля. / А.С. Погорелов, А.Н. Панфилов, Д.А. Андреев. // Инженерный Вестник Дона. – 2015. № 3.
- [4] Соколов С.С. Моделирование размещения груза при мультимодальных перевозках. / С.С. Соколов. // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. – 2012. №4.
- [5] Ледков А.С. Использование генетического алгоритма для поиска закона управления развертыванием троса в задаче доставки груза с орбиты. / А.С. Ледков. // Вестник евразийской науки. – 2014. №5.
- [6] Майборода А.О. Технология малозатратной доставки грузов на естественные и искусственные спутники. / А.О. Майборода. // Исследования космоса. – 2018. №1.
- [7] Борисов М.В. Транспортная космическая система: задачи, структура, параметры. / М.В. Борисов, О.Ф. Садыков. // Известия Самарского научного центра РАН. – 2019. №1.
- [8] Развитие концепции трансформирующейся космической транспортной системы двойного назначения. / В.А. Афанасьев, Г.Л. Дегтярев, А.С. Мещанов, Т.К. Сиразетдинов. // Вестник Казанского технологического университета. – 2016. №7.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Shulepov A.I. Automated solution to the problem of placing cargo on board space transport systems. / A.I. Shulepov, V.N. Gavrilov, G.V. Myatishkin. // Bulletin of SSAU. – 2003. No. 1.
- [2] Pikulin S.A. Application of topological optimization in the design of unmanned space vehicles. / S.A. Pikulin, E.V. Krasilova. // Reshetnev readings. – 2018.
- [3] Pogorelov A.S. The problem of optimal placement of goods on board a transport cargo ship. / A.S. Pogorelov, A.N. Panfilov, D.A. Andreev. // Engineering Bulletin of Don. – 2015. No. 3.
- [4] Sokolov S.S. Modeling the placement of cargo in multimodal transportation. / S.S. Sokolov. // Bulletin of the State University of Marine and River Fleet named after Admiral S.O. Makarov. – 2012. No. 4.
- [5] Ledkov A.S. Using a genetic algorithm to find the control law for the deployment of a tether in the problem of delivering cargo from orbit. / A.S. Ledkov. // Bulletin of Eurasian Science. – 2014. No. 5.
- [6] Mayboroda A.O. Low-cost cargo delivery technology to natural and artificial satellites. / A.O. Mayboroda. // Space exploration. – 2018. No. 1.

[7] Borisov M.V. Space transport system: tasks, structure, parameters. / M.V. Borisov, O.F. Sadykov. // Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. – 2019. No. 1.

[8] Development of the concept of a transforming dual-use space transport system. / V.A. Afanasyev, G.L. Degtyarev, A.S. Meshchanov, T.K. Sirazetdinov. // Bulletin of Kazan Technological University. – 2016. No. 7.

© А.А. Беляков, А.И. Шулепов, 2021

Поступила в редакцию 5.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Беляков А.А., Шулепов А.И. Определение порядка размещения грузов в отсеках космического аппарата по назначению // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 33-39. URL: <https://ip-journal.ru/>